

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852879>

O‘ZBEK ADABIYOTIDA TARIXIY QISSA JANRI VA MIRKARIM OSIM IJODIY MEROSI

Shoimova Mushtariy Zoir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Tulishova Gulzina Ravshanovna

Ilmiy rahbar: dotsent v.b.
Jizzax davlat pedagogika universiteti
E- mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada o‘zbek adabiyotida tarixiy qissa janrining rivojlanishi va XX asr ijodkorlaridan biri Mirkarim Osimning tarixiy-biografik qissalari tahlil qilinadi. Adib asarlarida tarixiy voqelik badiiy talqin orqali ifodalanib, Ulug‘bek, Beruniy, Navoiy va Mashrab kabi tarixiy shaxslar obrazlari hayotiy va ma‘naviy jihatdan yoritilgan. Maqolada Mirkarim Osim ijodining o‘zbek nasridagi o‘rni, tarixiy shaxslar va davr ruhini aks ettirishdagi ahamiyati, shuningdek, yosh avlodning ma‘naviy tarbiyasiga qo‘shgan hissasi ko‘rsatildi.

Kalit so‘zlar: *Mirkarim Osim, tarixiy qissa, o‘zbek adabiyoti, tarixiy-biografik qissa, Ulug‘bek, tarixiy shaxslar, badiiy talqin.*

ABSTRACT

This article analyzes the development of the historical novella genre in Uzbek literature and the historical-biographical works of one of the prominent 20th-century Uzbek writers, Mirkarim Osim. In his works, historical reality is expressed through artistic interpretation, with figures such as Ulugbek, Beruni, Navoi, and Mashrab depicted in vivid and moral terms. The article highlights the significance of Osim’s contribution to Uzbek prose, his ability to reflect historical figures and the spirit of the era, and his influence on the moral education of younger generations.

Keywords: *Mirkarim Osim, historical novella, Uzbek literature, historical-biographical work, Ulugbek, historical figures, artistic interpretation.*

KIRISH

O‘zbek adabiyotida tarixiy qissa janri alohida o‘rin tutadi. XX asr o‘zbek adabiyotining sermahsul ijodkorlaridan biri Mirkarim Osim ushbu janrning shakllanishi va rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan yozuvchi sifatida tanilgan. Uning asarlarida tarixiy voqelik, ajdodlarning hayoti, ilm-fan ravnaqi va tarixiy shaxslarning ma‘naviy olami badiiy yondashuvda talqin etiladi. Mirkarim Osim tarixni nafaqat qayta hikoya qilish, balki zamonaviy o‘quvchi uchun mazmunli, o‘qishga yengil va tarbiyaviy ahamiyatga ega shaklda ifoda etadi. Shu jihatdan, uning qissalari o‘zbek tarixiy prozasida alohida o‘rin egallaydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mirkarim Osimning tarixiy qissachilikdagi xizmati: Mirkarim Osim o‘tmish madaniyatimizning yorug‘ yulduzlari, yurt himoyachilari haqida birinchi bo‘lib qissalar yaratgan adib sifatida e‘tirof etiladi. Adib butun ijodiy faoliyati davomida faqat tarixiy asarlar yozdi; xalqimizning olis o‘tmishdagi bizga noma‘lum hayot manzaralarini ravshan yoritib berdi. U tarixiy shaxslarning murakkab hayot yo‘llarini sinchiklab o‘rganib, ularni badiiy asarlarda qayta gavdalantiradi. Adibning asosiy maqsadi yosh avlodni o‘z ajdodlari o‘tmishi bilan tanishtirish bo‘lib, dastlab u maktab o‘qituvchilari uchun tarixiy qo‘llanmalar yaratdi, keyin esa tarixiy ocherklar va qissalar yozishga kirishdi. Uning tarixiy-biografik asarlarida Shiroq, To‘maris, Spitamen, Temur Malik, Abu Abdullo Muhammad Ibn Muso al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Navoiy, Mashrab kabi shaxslar badiiy obraz sifatida hayotga keladi. Bu qissalar nafaqat tarixiy faktlarga, balki ma‘naviy-ma‘rifiy va ijtimoiy-axloqiy qadriyatlarga ham boy. Mirkarim Osim ijodiy faoliyati davomida yaratgan “Yulduzlar sayri”, “Karvon yo‘llarida”, “Ixlos tuzog‘i”, “Zulmat ichra nur”, “Jayhun ustida bulutlar” kabi asarlar o‘zbek tarixiy qissachiligida yangi sahifalar ochdi. Mirkarim Osimni xalqimizning bir necha avlodi taniydi. Uning asarlaridan eng yaxshilari qariyb yarim asrdan buyon o‘rta maktab darsliklaridan o‘rin olib, yangi-yangi avlodlar bilan ona tariximiz, boy o‘tmish madaniyatimiz, nurga, ziyoga intilgan vatanparvar, ilmparvar ajdodlarimiz o‘rtasida mustahkam ko‘prik bo‘lib, tarix bilan hozirgi kunlarimizni

bogʻlab turibdi. Bu asarlar xalqimizning ming-ming yillar davomida shakllangan anʻanalari, urf-odatlarini, udumlarini koʻzga koʻrinmas nozik ip bilan bugungi istiqlol kunlarimiz bilan tutashtirib kelmoqda. “Maʼlumki, tarixiylik, – yozadi adabiyotshunos M. Sattorov, – tarixiy asarning qoni va joni. “Tarixni, tarixiy materialni, qalamga olinayotgan davr ruhini bilmasdan turib, tarixiy asar yaratib boʻlmaydi”[1]. Shu maʼnoda Mirkarim Osim tarixni, tarixiy materialni, qalamga olingan davr ruhini bilgan, sinchiklab oʻrgangan, his etgan yozuvchidir. U qaysi davrni qalamga olmasin, kitobxonni oʻsha davr hayotiga olib kiradi. Mirkarim Osimning oʻzbek adabiyotidagi xizmati, adabiyotshunoslar oʻrinli taʼrif berib, P.Shermuhamedovning adib haqidagi fikrlari mulohazalarimizni yanada takidlaganiday, tarixiy qissalari bilan belgilanadi. “Xalqimizning olis oʻtmishini badiiy ifoda qilish xususida soʻz yuritilar ekan, bu sohada taniqli adib Mirkarim Osim qilgan xizmatlarni, uning oʻziga xos, maroqli hikoyalarini va qissalarini tilga olmaslik mumkin emas”[2]. Taʼbir joiz boʻlsa, oʻzbek prozasida eng koʻp tarixiy shaxslar obrazlarini adabiyotimizda badiiy qayta gavdalantirgan yozuvchi ham Mirkarim Osimdir.

Tarixiy qissa janri va tematik tasnifi: Oʻzbek adabiyotida tarixiy qissa janri Sadridin Ayniy bilan boshlangan boʻlsa, Mirkarim Osim ushbu janrni takomillashtirgan. Tarixiy qissalar oʻzining ichki janr koʻrinishlariga ega: tarixiy-qahramonlik, tarixiy-biografik, tarixiy-avtobiografik va tarixiy-fantastik. Mirkarim Osim qissalari uch asosiy tematik yoʻnalishda tahlil qilinadi:

1. Tarixiy-qahramonlik
2. Tarixiy-inqilobiy
3. Tarixiy-biografik [3].

Masalan, “Zulmat ichra nur”, “Jayhun ustida bulutlar” va “Yulduzlar sayri” qissalari tarixiy-biografik janrga kiradi. Avtobiografik qissalarda adib oʻz boshidan kechirgan voqealarni yoki tarixiy shaxslarni badiiy obrazlar orqali tipiklashtiradi. Bosh qahramon sifatida tarixiy shaxsning oʻzi tanlanadi va u qissada real voqealar bilan badiiy talqin orqali gavdalanadi. Ulugʻbek haqidagi dastlabki asar oʻzbek adabiyotining qoyalardan biri Maqsud Shayxzoda qalamiga mansub. Uning dramatik turga kiruvchi

“Mirzo Ulug‘bek” tragediyasi fikrimizning yorqin dalilidir. Unda shoh va olim Ulug‘bek hayotining so‘nggi yillari badiiy gavdalantirilgan. She‘riy yo‘l bilan yaratilgan bu tragediyada Ulug‘bek xarakteri yorqin hayotiy lavhalarda ochib berilgan. Bunda adib tarixiy voqealikka asoslangan. Ulug‘bek haqidagi ikkinchi yirik asar taniqli yozuvchi Odil Yoqubovning “Ulug‘bek xag‘zinasi” romanidir. Unda ham tarixiy shaxs hayotining so‘nggi yillari asos qilib olingan. Roman janri xarakteridan kelib chiqib, asarda Ulug‘bekning serqirra faoliyati keng va batafsil yoritiladi. Asarda tragediyaga nisbatan tarixiy timsollar keng o‘rin egallaydi. Ulug‘bekka bag‘ishlangan uchinchi asar taniqli tarixnavis yozuvchi Mirkarim Osim qalamiga mansub “Yulduzlar sayri” qissasidir. “Ushbu qissada yuqorida nomlari zikr etilgan asarlardan farqli o‘laroq, Ulug‘bekning bolalik yillari, qisman katta yoshlik davri qalamga olingan”[4]. Bu haqda asar boshida B.Ahmedov shunday yozadi: “...Ulug‘bek podshoh bo‘lib emas, balki Movorounnahr xalqlarining ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti tarixiga qo‘shgan ulkan shaxsiy ulushi bilan. Ilm-fan va madaniyat namoyandalariga ko‘rsatgan rag‘bati va homiyligi, ularga rahnamo bo‘lgani bilan tarixda qoldi. Ulug‘bekning nomi va asarlari bizning mamlakatimizdagina emas. Balki butun dunyoga mashhur. Ulug‘bekni olim sifatida o‘n olti asrdan beri Ovrupoda ham, Osiyo mamlakatlarida ham, Amerikada ham yaxshi bilishadi, zo‘r hurmat-e‘tibor bilan tilga olishadi”[5]. Olim Ulug‘bek haqida bir qancha tarixiy, ilmiy, badiiy asarlar yaratilganini e‘tirof etadi. Mirkarim Osimning “Yulduzlar sayri” qissa janrida yaratilgan Ulug‘bek haqidagi realistik asardir. Bu asar adibning 70-yillar oxiridagi ijodiga mansub. Asar yozilgan paytda Mirkarim Osim tarixnavis adibsifatida xalqimiz orasida tanilib qolgan edi. Ulug‘bek obrazining tahlili: “Yulduzlar sayri” Mirkarim Osimning “Yulduzlar sayri” qissasi XV asrning tarixiy va madaniy manzarasini, Ulug‘bekning bolalik yillari va ilmga bo‘lgan cheksiz qiziqishini yoritadi. Adib ushbu asarda tarixiy-biografik qissaning vazifasini mukammal bajargan: nafaqat fakt va voqealarni, balki davr ruhini, shaxsning dunyoqarashi va fikrlash tarzini aks ettirgan. Adabiyotshunos N. Norqulov va M. Sattorov fikricha, tarixiy-biografik asarda eng muhimi – davr ruhini berishdir.

Shu jihatdan Mirkarim Osim o‘z davrining tarixiy shaxslarini badiiy obrazlarda jonlantirgan.

XULOSA

Mirkarim Osim o‘zbek tarixiy qissachiligining shakllanishi va rivojlanishida beqiyos o‘rin tutadi. “Yulduzlar sayri” asarida adibning boshqa tarixiy-biografik qissalarida bo‘lgani kabi davr ruhi qahramonlar dunyoqarashi, fikrlash tarzi, ruhiyatida yorqin aks etgan. “Yulduzlar sayri” adibning boshqa shu yo‘nalishdagi asarlari kabi o‘tmish tariximizni chuqur his qilish, mazkur davrning tarixiy va madaniy hayotiga xolis baho berish kabi hamma zamonlar uchun dolzarb masalada katta ahamiyatga egadir. Tarixiy shaxslar hayoti, ajdodlarimizning ilm-fan va ma’rifat yo‘lidagi kurashlari uning asarlarida yorqin tasvirlangan. Shu bois uning qissalari nafaqat adabiyot, balki yosh avlodning ma’naviy kamolotini shakllantirishda ham muhim manbadir. Mirkarim Osimning ijodi tarix bilan hozirgi kun o‘rtasida ma’naviy ko‘prik vazifasini bajarib, o‘zlikni anglash, milliy g‘urur va madaniy merosga hurmatni mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Norqulov N., Sattorov M., Mirkarim Osim, Toshkent. 1977
2. Mirkarim Osim. Ajdodlarimiz fojiasi. Tarixiy qissalar. Adabiyot va san’at. Toshkent. 1983.
3. Yavdat Ilyosov. So‘g‘diyona. Tarixiy roman. Ruschadan Ma’ruf Jalil tarjimasini. «Sharq» nashriyot—matbaa kontserni, Toshkent. 1994. B-272-273
4. Сатторов М. Ватан осмони. (Болалар адабиёти, тарихий проза, замон). Тошкент: “Ёш гвардия”, 1987.Б-3
5. Сатторов.М. Мозий сабоқлари. Китобда:Миркарим Осим. Карвон йўлларида. Сайланма. Тошкент. 1987. Б-4-5р
6. Сатторов М. Ватан осмони. (Болалар адабиёти, тарихий проза, замон). Тошкент.“Ёш гвардия”, 1987 йил, Б -3